

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

**БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены мобильные приложения, которые позволяют повысить эффективность функционирования деятельности бизнеса и государственных структур, повысить их производительность труда. Выделены крупнейшие разработчики РФ мобильных приложений для бизнеса и государственных структур за 2019-2020 гг. Осуществлен обзор наиболее актуальных мобильных приложения для бизнеса и выделены наиболее часто используемые российскими компаниями мобильные технологии. Произведена оценка перспектив более широкого применения мобильных приложений, а также выявлены барьеры, ограничивающие широкое применение мобильных технологий в бизнесе и государственных структурах.

Ключевые слова: мобильные приложения, мобильные технологии, электронная коммерция, бизнес, государственные структуры.

MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL FOR AUTOMATION OF BUSINESS AND GOVERNMENT STRUCTURES

**BERKO A.K.,
candidate of economic sciences, assistant lector,
SEI HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers mobile applications that allow to increase the efficiency of business and government agencies, increase their productivity. The largest developers of the Russian Federation of mobile applications for business and government agencies for 2019-2020 have been identified. An overview of the most relevant mobile applications for business and highlights the most

commonly used mobile technologies by Russian companies. The prospects for wider use of mobile applications were assessed, and barriers limiting the widespread use of mobile technologies in business and government were identified.

Keywords: mobile applications, mobile technologies, e-commerce, business, government agencies.

Постановка проблемы. Растущий тренд «go mobile» отражается на мире электронной коммерции и бизнесе, где новые технологии и способы привлечения клиентов развиваются каждый месяц, где важно идти в ногу с тенденциями. В онлайн-торговле и бизнесе нет места ретроградам. Если вы не адаптируете свои технологии и не привлекаете пользователей, ваш бренд может потеряться среди наиболее активных конкурентов. Поэтому, главные вопросы для маркетологов во всем мире – стоит ли делать ставку на мобильные устройства и как использовать весь потенциал мобильных устройств в продажах?

Прежде чем прогнозировать рост бизнеса, важно понять идею для мобильного приложения. Сегодня каждый бренд, особенно из отрасли электронной коммерции, должен рассматривать приложения как новый канал продаж, а также как новую форму улучшения качества обслуживания клиентов и повышения общей эффективности функционирования предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Внедрению мобильных приложений для налаживания диалога между государством, гражданским обществом и бизнесом посвящена работа В.В. Колпакова [1], в которой определены базисные ценности, необходимые для каждого мобильного приложения. Приводятся преимущества и недостатки мобильных программ для пользовательских устройств в теории и на примере существующих приложений.

Статья А.К. Есауленко и М.Н. Безугловой [2] посвящена вопросам использования мобильных приложений, которые способны облегчить и улучшить процесс ведения бизнеса. Одним из ключевых направлений выступает идея максимальной «мобилизации» управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами с целью сокращения затрат малого бизнеса.

Исследование К.С. Барышникова и А.К. Кухтиной [3] посвящено изучению основных информационных систем

автоматизации склада, обоснованию целесообразности и преимуществ их внедрения на склад предприятия.

Роли электронной коммерции в современном мире посвящены работы В.Ю. Луниной, А.В. Филипповой [4], И.М. Ягнюк [5] и А.К. Берко [6].

Несмотря на большое количество работ, посвященных использованию мобильных приложений с целью автоматизации деятельности, данная тема не до конца изучена, так как ежедневно на рынке информационных систем и технологий появляются новые разработки.

Целью работы является исследование рынка мобильных приложений и выявление перспектив их использования в деятельности бизнеса и государственных структур.

Изложение основного материала. Самые большие разработчики РФ мобильных приложений для бизнеса и государственных структур и их выручка от разработки мобильных приложений в 2019-2020 гг. представлены в таблице 1.

В 2019 г. объем мирового рынка мобильных приложений и встроенных платных услуг составил \$120 млрд. Пользователи тратят на них в среднем 3 часа 40 минут в день. Российский рынок пока составляет менее 1% от мирового и в 2019 г. оценивался в более \$1 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее. В среднем россияне проводят в мобильных приложениях около 2,5 часов, что почти вдвое меньше, чем в среднем по миру. Но на 10% больше, чем два года назад. За это время они скачали различные мобильные приложения более 5 млрд раз.

Таблица 1

Крупнейшие разработчики РФ мобильных приложений для бизнеса и государственных структур [7]

№ п/п	Компания (город)	Выручка 2019 г., тыс. руб.	Выручка 2020 г., тыс. руб.	Рост 2020/2019,%	Функциональное применение
1	2	3	4	5	6
1	Redmadrobot (Москва)	981 583	743 820	32,0	Мобильные приложения для бизнеса и госструктур
2	Объединение e-Legion& Globus (Москва)	650 786	477 398	36,3	Мобильные приложения для крупного бизнеса
3	Agima (Москва)	518 764	435 959	19,0	Сервисные приложения, личные кабинеты, e-commerce, ритейл, программы лояльности

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6
4	Kode (Калининград)	481 200	200 600	139,9	Бизнес-приложения, мобильный банкинг, личные кабинеты пользователей, заказная разработка
5	Ланит (Москва)	443 694	145 603	204,7	Заказная мобильная разработка, собственные продукты
6	Trinity digital (Москва)	400 000	397 863	0,5	Заказная разработка, enterprise-разработка, бизнес-приложения, mCommerce, e-commerce, e-learning, UX/UI дизайн, личные кабинеты
7	65 Гигабайт (Ижевск)	348 747	170 543	104,5	Разработка, дизайн и поддержка мобильных приложений и сервисов для государства и бизнеса
8	СиДиСи (Москва)	290 106	252 900	14,7	Платформа и решения на ее основе для ТОиP/FieldService, SFA, TMS, IoT/IIoT, e-learning, HRM, BI
9	Infoshell (Санкт- Петербург)	282 000	274 300	2,8	E-commerce, маркетплейсы, финтех: мобильные банки, финансовые продукты
10	Mobile.simbirsoft (Ульяновск)	273 419	147 353	85,6	Заказная разработка, проектирование и дизайн интерфейсов, UX аудит, решения для дистанционного банковского обслуживания, финтех, mCommerce, бизнес- приложения и мобильные рабочие места

Кроме игр наибольшим успехом пользовались финансовые приложения и приложения для совершения онлайн-покупок. Вместе с потребительским, растет и корпоративный сектор, мобильные приложения стали неотъемлемой частью цифровой трансформации предприятий.

Для предприятий малого бизнеса разработано много программ и конструкторов мобильных приложений, предназначенных для розничной торговли, рестораторов, организаторов мероприятий. В

торговле благодаря мобильным решениям предприятия мгновенно извещаются о заказе, быстро обрабатываются транзакции, реализуются функции автоматизации продаж, а также функции CRM-систем.

Решение для мобильной коммерции способны изменить существующий подход к ведению розничной торговли и взаимодействию с покупателями. Использование мобильных приложений обеспечивает интерактивное взаимодействие с покупателями с учетом его местонахождения, установление персонализированных скидок, ряд послепродажных и предпродажных сервисов, управление бизнесом в режиме реального времени, обеспечивает быструю обработку и передачу заказов, автоматизирует работу торговых агентов и мерчандайзеров [8; 9].

Бизнес-мобильность уже не рассматривается как возможность для избранных. До пандемии более трети руководящих сотрудников отмечали, что минимум 20% персонала – «мобильные сотрудники» (проводят минимум 1 день в неделю вне офиса). К концу лета 2020 года в связи с COVID-19 около 26% россиян продолжили работать дистанционно, а 15% чередуют работу из дома и офиса. Всего 47% опрошенных предпочли бы удаленную работу, если бы им предоставили выбор. Развитие интереса к комбинированной работе стимулируют и поправки к Трудовому кодексу, что, в свою очередь, станет толчком для развития корпоративной мобильности [6].

Обзор наиболее актуальных мобильных приложения для бизнеса:

1. Почти половина российских компаний (45%) использует мобильный формат общения с сотрудниками – корпоративные каналы или группы в мессенджерах (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Вконтакте).

2. Социальные сети со структурой компании (к примеру, в приложении Loqui Business визуализирована структура компании. Можно быстро понять, с каким вопросом к кому обратиться. А еще предусмотрена функция геолокации, которая упростит работу компании с «полевыми» сотрудниками).

3. Аудио и видеосвязь. В условиях пандемии COVID-19 повысился интерес к приложениям, которые предполагают аудио- и

видеосвязь – в том числе, в бизнес-среде (к примеру, платформа Zoom, Mango Talker).

4. Работа с документами и бизнес-задачами. Существуют специальные программы для руководителей компаний вроде Directum Solo, где можно подписывать документы, контролировать выполнение поручений и отслеживать загрузку сотрудников.

5. Мобильный документооборот. Почти у всех разработчиков системы электронного документооборота предусмотрены мобильные приложения. Среди примеров – Directum Jazz или EOSmobile. Система «Тезис» позволяет автоматизировать, помимо документооборота, и другие задачи. Есть и платформы для контроля финансов. Предприниматели могут установить специальное приложение, отслеживающее денежные операции с участием компании – например, «ЕКАМ.Бизнес».

6. Мобильные CRM. Специальные приложения позволяют фиксировать данные о статусе сделок и задач. К примеру, система управления клиентами и сделками amoCRM помогает контролировать и увеличивать продажи. С помощью мобильного приложения можно работать и контролировать процесс из любой точки земного шара – отслеживать сделки и работу менеджеров, назначать встречи и выполнять задачи.

7. Мобильный Service Desk. Работу сотрудников можно объединить с помощью мобильного приложения. Для управления ИТ-услугами есть платформа Naumen Service Desk Mobile. Сервис позволяет работать с задачами, заявками, запросами, письмами, файлами. Решение гибко адаптируется и настраивается под специфику ИТ-ландшафта компании.

8. Программы дистанционного обучения. С помощью мобильных приложений можно обучать сотрудников или уведомлять об изменениях в компании. Например, такой «помощник» покажет персоналу обучающие видео. На «Эквио», к примеру, можно загрузить готовый курс или запись вебинара. Есть возможность добавлять интерактивные задачи и использовать награды.

9. Сканирование документов. Если нужно срочно отправить документ по электронной почте, а сканера под рукой нет, выручит программа CamScanner. Сфотографированные документы достаточно просто загрузить в приложение, после чего программа автоматически установит границы, удалит ненужные части фото,

настроит контрастность и исправит размытый фон. На выходе будет доступен отлично читаемый документ, который можно отправить по «электронке» или загрузить в одно из облачных хранилищ, например, Google Drive [2]

97% компаний традиционных отраслей экономики, таких, как финансы, торговля, промышленность, логистика, строительство, сфера услуг, применяют мобильные технологии в своей деятельности. В среднем одна компания использует 4 технологии. Наиболее часто используемые российскими компаниями мобильные технологии представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Наиболее часто используемые российскими компаниями мобильные технологии [10]

Широта и многообразие используемых мобильных решений свидетельствует о том, что российский бизнес осознает потенциал использования мобильных технологий в различных бизнес-процессах и уже сегодня активно использует их на различных уровнях функционирования компании [10].

В исследовании Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» совместно с Google [10], было выявлено, что разработчики мобильных технологий также более оптимистичны относительно дальнейшего роста проникновения мобильных технологий в российский бизнес – 94% из них уверены, что в течение последующих 3-х лет мобильные технологии будут еще шире применяться в отечественном бизнесе,

тогда как среди потребителей мобильных технологий подобной точки зрения придерживаются 76% представителей российских компаний.

Рис. 2. Оценка перспектив более широкого применения мобильных приложений [10]

В качестве ключевого препятствия для расширения использования мобильных технологий представители компаний – потребителей 39% называют высокую стоимость проектов по внедрению. IT-компании также ставят данный барьер на первое место. При этом 16% компаний отметили, что никаких упомянутых на слайде 6 ограничений для внедрения мобильных технологий у них нет [10].

Большинство экспертов исследования не видят каких-то специфических препятствий для расширения применения мобильных технологий российским бизнесом. Однако при этом существует ряд ограничений и рисков, которые следует учесть: технологические риски, нормативные ограничения, ограничения, связанные с «человеческим фактором» [10].

Потенциал мобильных приложений на сегодняшний день раскрыт не окончательно. Есть все основания, чтобы заявлять о необходимости разработки и запуска официальных мобильных приложений для органов государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организаций и коммерческих структур. Мобильные приложения представляют возможность осуществлять повседневную деятельность пользователям без привязки к месту и типу устройства, что играет важнейшую роль в информатизации общества [1].

Рис. 3. Барьеры, ограничивающие широкое применение мобильных технологий в бизнесе и государственных структурах [10]

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, существует огромное количество мобильных приложений, которые позволяют повысить эффективность функционирования предприятия и производительность труда сотрудников.

С каждым годом бизнес становится все более мобильным. В некоторых областях без таких приложений уже не обойтись – они прочно вошли в обиход сотрудников. Мобильные приложения могут помочь бизнесу и государственным структурам повысить скорость принятия решений, узнаваемость на рынке, ускорить бизнес-процессы и улучшить совместную работу специалистов организации. Инвестиции в мобильные технологии позволяют организациям добиваться внушительных результатов. Таким образом, сфера корпоративной мобильности, без сомнения, является перспективным направлением.

Список использованных источников

1. Колпаков В.В. Внедрение мобильных приложений для налаживания диалога между государством, гражданским обществом и бизнесом / В.В. Колпаков // Вестник современной науки. – 2015. – Т. 1. – № 10–1 (10). – С. 21-25.

2. Есауленко А.В. Мобильные приложения для бизнеса: опыт и перспективы / А.В. Есауленко, М.Н. Безуглова // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 8 – С. 165-174.

3. Барышников К.С. Информационные технологии в организации эффективной деятельности предприятия / К.С. Барышников, А.К. Кухтина // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 2: Стратегические ориентиры устойчивого развития экономических систем / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – С. 146-155.

4. Лунина В.Ю. Роль электронной коммерции в современном мире / В.Ю. Лунина, А.В. Филиппова // Инновационные перспективы Донбасса: материалы 6-й Международной научно-практической конференции, 26-28 мая 2020, г. Донецк. Секция 5: Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса / ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДонНТУ, 2020. – С. 220-224.

5. Ягнюк И.М. Цифровые преобразования в экономике / И.М. Ягнюк // Промышленность и сельское хозяйство. – 2020. – № 5 (22). – С. 78-82.

6. Берко А.К. Практика применения мобильных приложений в электронной коммерции и бизнесе / А.К. Берко // Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем: материалы V международной науч.-практ. конф. (Донецк, 11 ноября 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 96-100 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/admin_pr/newdoc/konf_5_2021_1.pdf (дата обращения: 27.11.2021 г.).

7. Мобильность в бизнесе 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cnews.ru/reviews/mobilnost_v_biznese_2020/review_table/4f66b8911b27e1ff43752e1ac889dc063c07fbea (дата обращения: 27.11.2021 г.).

8. Мобильные приложения для бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php> / Статья: Мобильные приложения для бизнеса. Обзор TAdviser (дата обращения: 27.11.2021 г.)

9. Гаврилов Л.П. Электронная коммерция / Л.П. Гаврилов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 363 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/84309/ekonomika/platezhnyu_servis-check-n-ruy (дата обращения: 27.11.2021 г.)

10. Экосистема мобильной экономики: влияние мобильных приложений на национальную экономику, производительность труда и рынок занятости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raec.ru/activity/analytics/11360/> (дата обращения: 27.11.2021 г.)

УДК: 332.12
DOI

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящее время совокупность различных предпосылок и факторов влияет на изменение пропорций в экономике большинства регионов. Если предпосылка направлена на объяснение появления того или иного явления, то является причиной каких-либо изменений в экономике регионов. В виду того, что предпосылки и факторы оказывают различное влияние на изменения в экономике регионов, возникает необходимость обобщения некоторого опыта, в первую очередь, оценки структурных преобразований.

Ключевые слова: экономика, регион, параметр, структура, оценка, развитие, пропорции.

DETERMINATION OF THE MAIN PARAMETERS OF THE PRODUCTIVE FORCES IN THE REGION

VASILENKO D.V.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article offers a scientifically based scheme for determining the dynamics of the main parameters of productive forces in the region. To analyze